

Jumlah halaman antara 5 - 25 halaman.
ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA
DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA PADA MATERI
BILANGAN BULAT KELAS VII SMP
NEGERI 4 PANGARIBUAN
T.A.2024/2025

ANALYSIS OF THE ABILITY TO UNDERSTAND MATHEMATICAL
CONCEPTS IN VIEWED FROM STUDENTS' LEARNING
STYLES IN INTEGER MATERIAL AT JUNIOR
HIGH SCHOOL PANGARIBUAN
T.A.2024/2025

¹Rampelida Pasaribu, ²Efron Manik, ³Tutiarny Naibaho

¹²³*Prodi Pendidikan Matematika, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia*
rampelida.pasaribu@student.uhn.ac.id, efronmanik@uhn.ac.id, tutiarny.naibaho@uhn.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kemampuan pemahaman konsep matematika dan gaya belajar siswa kelas VII SMP Negeri 4 Pangaribuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif melalui pendekatan korelasi yang dirancang untuk melihat hubungan gaya belajar dan kemampuan pemahaman konsep melalui soal tes pada materi bilangan bulat dan angket. Sampel dalam penelitian adalah siswa kelas VII-1 sebanyak 26 siswa yang dikelompokkan kedalam 3 gaya belajar yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Kemampuan pemahaman konsep dilihat dari hasil tes yang berdasarkan indikator, yaitu menyatakan ulang konsep, mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya, mengaplikasikan konsep dan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur dan operasi tertentu. Berdasarkan hasil analisis korelasi spearman terhadap data yang diperoleh penelitian ini menemukan adanya korelasi yang signifikan antara gaya belajar dan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa di kelas VII SMP Negeri 4 Pangaribuan.

Kata kunci: Kemampuan Pemahaman Konsep, Gaya Belajar, Bilangan Bulat

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the relationship between mathematical concept comprehension abilities and the learning styles of seventh-grade students at SMP Negeri 4 Pangaribuan. The type of research used in this study is quantitative through a correlational approach designed to examine the relationship between learning styles and conceptual understanding abilities through test questions on integer material and questionnaires. The sample in the study consists of 26 seventh-grade students from class VII-1, categorized into three learning styles: visual, auditory, and kinesthetic. The ability to understand concepts is assessed through test results based on indicators, which include restating concepts, classifying objects according to their characteristics, applying concepts, and presenting concepts in various forms of representation by utilizing and selecting specific procedures and operations. Based on the results of the Spearman correlation analysis of the data obtained from this study, a significant correlation was found between learning styles and students' mathematical concept comprehension abilities in the seventh grade at SMP Negeri 4 Pangaribuan.

Keywords: *Ability to Understand Mathematical Concepts, Learning Style, integer*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikannya. Peran pendidikan penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan senantiasa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mencapainya perlu didirikannya sarana-sarana yang menunjang pendidikan, seperti: TK, sekolah, universitas, dan lain-lain. Sekolah memiliki jenjang yang berbeda-beda menurut tingkatannya, seperti: SD (MI), SMP (MTs), dan SMA atau SMK (MA dan MAK). Pada setiap jenjang sekolah memiliki banyak mata pelajaran yang diajarkan, salah satunya adalah mata pelajaran matematika (Kepa, 2019).

Matematika bukan sekedar berhitung saja akan tetapi merupakan bahasa dan kegiatan untuk memecahkan masalah serta mempelajari pola dan hubungan. Artinya, matematika memiliki peranan penting dalam membantu memahami dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peran dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehinggahnya matematika berkaitan erat dengan kehidupan nyata. Karena itu matematika sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK.

Matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan rumus serta menggunakannya, sehingga dari model matematika dapat dituangkan menjadi satu kalimat, tabel, diagram, maupun grafik. Tidak hanya itu matematika merupakan ilmu pengetahuan yang kebenarannya objektif, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran matematika siswa sangat dituntut untuk mampu memahami konsep-konsep matematika agar bisa menyelesaikan permasalahan dalam matematika. Salah

satu aspek yang terkandung dalam pembelajaran matematika adalah konsep (Yanala *et al.*, 2021).

Salah satu aspek yang terkandung dalam pembelajaran matematika adalah konsep. Apabila diibaratkan, konsep merupakan batu-batu dalam berpikir. Akan sangat sulit bagi siswa untuk menuju ke proses pembelajaran yang lebih tinggi apabila belum memahami konsep. Pemahaman konsep adalah aspek kunci dari pembelajaran. Salah satu tujuan pengajaran yang penting adalah membantu siswa memahami konsep utama dalam suatu objek bukan hanya mengingat fakta-fakta yang terpisah-pisah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika, maka setelah proses pembelajaran siswa diharapkan dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam menghadapi masalah-masalah matematika.

Pemahaman konsep adalah suatu prasyarat untuk mampu menguasai konsep selanjutnya (Apriadi & Setyansah, 2017). (Rohmah dan Wahyudin, 2015) dalam jurnal (Damayanti & Rufiana, 2020) . mengatakan Dalam proses pembelajaran matematika pemahaman konsep dan penalaran matematis merupakan komponen yang harus dikembangkan oleh siswa pentingnya mempelajari konsep dalam pelajaran matematika dikarenakan matematika memiliki konsep-konsep yang saling berkaitan.

Banyak siswa menganggap bahwa matematika adalah mata pelajaran yang menakutkan dan sulit dipahami. Menurut Martens dan Witt (2015), Kecemasan matematika adalah masalah umum di kalangan siswa yang menghambat kemampuan mereka untuk mempelajari dan memahami konsep-konsep matematika. Bahwa persepsi negatif terhadap matematika dapat mengurangi motivasi dan hasil belajar siswa.

Marlina, N. (2015) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa banyak siswa masih menghadapi kesulitan dalam memahami konsep matematika secara mendalam, yang berdampak pada kinerja mereka secara keseluruhan dalam mata pelajaran bilangan bulat. Proses pembelajaran matematika sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang memadai. Menurut Putri (2018), sumber daya yang memadai, termasuk teknologi, alat peraga, dan buku teks yang sesuai, sangat penting untuk mendukung pembelajaran matematika yang efektif. Selain itu, penelitian oleh Hartono (2019) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan keterlibatan siswa.

Menurut (Yohanes, 2018) pemahaman konsep dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar individu itu sendiri (misalnya lingkungan, keluarga, dll) dan faktor internal yaitu faktor yang berasal dari individu itu sendiri (misalnya kecerdasan, motivasi, gaya belajar, dll). Gaya belajar dari setiap siswa berbeda-beda.

Menurut (Rosyida, 2016). Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. DePorter & Hernacki menyatakan bahwa terdapat tiga gaya belajar yang dimiliki seseorang, yaitu gaya belajar *visual*, auditorial, dan kinestetik. Siswa dengan gaya belajar *visual* belajar melalui apa yang mereka lihat, siswa dengan gaya belajar auditorial belajar melalui apa yang mereka dengar dan siswa dengan gaya belajar kinestetik yaitu melalui gerak dan sentuhan (Purbaningrum, 2017). Ketiga gaya belajar ini selalu melekat pada setiap siswa, tetapi biasanya hanya satu gaya yang lebih dominan. Gaya belajar juga merupakan salah satu karakter yang dapat mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep siswa. Apabila guru memahami karakter siswa, dan menindaklanjuti dengan menyesuaikan karakter mereka maka siswa juga akan lebih mudah dalam memahami konsep matematika yang diajarkan.

SMP Negeri 4 Pangaribuan, sebagai salah satu sekolah di daerah tersebut, menghadapi tantangan yang serupa. Terdapat variasi yang cukup signifikan dalam gaya belajar siswa. Variasi ini sering menimbulkan tantangan dalam proses pembelajaran. Siswa dengan gaya belajar yang berbeda mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika jika cara belajar tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Banyak siswa yang masih belum mencapai pemahaman konsep matematika yang memadai, terutama dalam materi bilangan bulat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauhmana gaya belajar siswa mempengaruhi pemahaman konsep matematika mereka. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi hubungan antara gaya belajar dan kemampuan

pemahaman konsep matematika, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 4 Pangaribuan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa Pada Materi Bilangan Bulat Kelas VII SMP Negeri 4 Pangaribuan T.A . 2024/2025.

1. Latar Belakang

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana hubungan antara gaya belajar siswa dengan kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi bilangan bulat?
2. Bagaimana analisis kemampuan pemahaman konsep matematika dengan gaya belajar siswa kelas VII SMP Negeri 4 Pangaribuan T.A 2024/2025?

2.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui antara gaya belajar siswa dengan kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi bilangan bulat.
2. Untuk menganalisis kemampuan pemahaman konsep dan gaya belajar siswa di kelas VII SMP Negeri 4 Pangaribuan 2024/2025.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Penelitian kuantitatif korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dalam hal ini antara gaya belajar siswa dan kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi bilangan bulat. Menurut Smith (2018), pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan antar variabel. Pendapat serupa diungkapkan oleh Jones (2020), yang menekankan bahwa analisis kuantitatif cocok untuk mengidentifikasi pola-pola korelasi yang signifikan dalam data.

Pendapat ahli dari Pendapat ahli dari Rentz (2015) juga menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif yang menggunakan metode korelasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Hal ini konsisten dengan pandangan Johnson (2023), yang menyatakan bahwa analisis korelasi dapat mengungkapkan sejauh mana gaya belajar siswa berhubungan dengan kemampuan pemahaman mereka terhadap konsep matematika.

Dengan demikian, pendekatan kuantitatif korelasi dalam penelitian ini tidak hanya memungkinkan pengukuran yang objektif, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk mengeksplorasi dan menganalisis hubungan antara gaya belajar dan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa padatingkat SMP.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian disesuaikan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga setelah mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan tempat yang mendukung proses penelitian ini maka penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 4 Pangaribuan pada semester ganjil Tahun Ajaran 2024/2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang ingin dikaji melalui penelitian, maka ada satu alat pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a) Tes Kemampuan Pemahaman Konsep

Tes kemampuan pemahaman konsep yang dirancang untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan menggunakan materi bilangan bulat. Soal tes berbentuk uraian sesuai dengan indikator kemampuan pemahaman konsep.

b) Angket Gaya Belajar

Angket yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkategorikan gaya belajar siswa. Angket terdiri dari 30 butir pertanyaan. Penyusunan angket dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data siswa termasuk gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik yang dikategorikan dengan cara melihat rata-rata skor gaya belajar siswa yang lebih tinggi diantara ketiga gaya belajar tersebut.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Pangaribuan, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui hubungan kemampuan pemahaman konsep dengan gaya belajar siswa yang ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi bilangan bulat di kelas VII SMP Negeri 4 Pangaribuan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster random sampling*, yaitu setiap kelas mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06-13 September 2024 pada tahun ajaran 2024/2025 dikelas VII-1 SMP Negeri 4 Pangaribuan yang beralamat di Rahut Bosi, Kec, Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

1. Hasil Uji Coba Instrumen Tes

a. Uji Validitas Tes

Pengujian validitas ini menggunakan rumus *Korelasi Product Moment*, yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Lestari & Yudhanegara, 2017)

Tabel 1. Hasil Validitas Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika siswa

Nomor Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,648	0,396	Valid
2	0,722	0,396	Valid
3	0,325	0,396	Tidak Valid
4	0,813	0,396	Valid
5	0,794	0,396	Valid
6	0,871	0,396	Valid

Dari data tabel 1 diatas, diketahui nilai r_{tabel} dengan sampel penelitian 25 siswa yaitu 0,396 (Lampiran 7). Dengan nilai yang dihasilkan setiap item soal memiliki koefisien validitas yang lebih besar dibandingkan dengan 0,396 atau $r_{hitung} > 0,396$ untuk $\alpha = 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa item soal nomor 1,2,4,5, dan 6 yang digunakan dalam soal mempunyai nilai yang valid dan soal no 3 tidak valid. Dengan demikian soal 1,2,4,5, dan 6 yang ada pada instrumen penelitian dinyatakan layak sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.

b. Reliabilitas Tes

Teknik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas soal adalah dengan menggunakan rumus *Alpha*. Perhitungan koefisien reliabilitas soal dapat dilihat pada (Lampiran 8). Maka diperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0,794 > 0,396$ dan $0,794 > 0,396$ dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ dengan $n = 25$. Hasil reliabilitas untuk soal kemampuan pemecahan masalah siswa dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Reliabilitas Tes Kemampuan Pemahaman Konsep

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.794	6

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa soal yang digunakan adalah reliabel dengan kriteria tinggi, yang artinya insrumen penelitian tersebut dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data.

c. Uji Taraf Kesukaran

Berdasarkan perhitungan tingkat kesukaran (lampiran 9), maka tingkat kesukaran setiap butir soal dapat ditunjukkan pada tabel dibawah:

**Tabel 3 Hasil Uji Coba Taraf Kesukaran
Kemampuan Pemahaman Konsep**

Nomor Soal	\bar{X}	SMI	Taraf Kesukaran	Keterangan
1	5,76	20	0,82	Mudah
2	6,16	20	0,78	Mudah
3	6,16	20	0,39	Sedang
4	24,24	20	0,63	Sedang
5	20,96	20	0,76	Mudah
6	26	20	0,65	Sedang

Dari tabel perhitungan tingkat kesukaran tes kemampuan pemahaman konsep di atas, maka diperoleh 3 soal dalam kriteria soal mudah dan 3 soal berkriteria sedang. Maka dari itu tidak ada soal yang terlalu mudah dan tidak ada soal yang terlalu sulit. Dengan demikian instrument tes ini dianggap baik untuk digunakan dalam mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika.

d. Daya Pembeda Soal

Berdasarkan hasil tabel perhitungan pada (lampiran 15 dan 17) untuk daya pembeda soal setiap butir soal dengan kriteria soal dikatakan sangat baik $0,70 \leq DP \leq 1,00$, soal dikatakan baik jika $0,40 \leq DP \leq 0,70$, soal dikatakan cukup jika $0,20 \leq DP \leq 0,40$, soal dikatakan buruk jika $0,00 \leq DP \leq 0,20$ dan soal dikatakan sangat buruk jika $DP \leq 0,00$. Hasil daya beda untuk butir soal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1 Hasil Uji Coba Daya Pembeda Tes
Kemampuan Pemahaman Konsep**

Nomor Soal	Daya Beda	Keterangan
1	0,34	Cukup
2	0,34	Cukup
3	0,05	Buruk
4	0,35	Cukup

5	0,34	Cukup
6	0,35	Cukup

Berdasarkan tabel perhitungan daya pembeda untuk soal tes kemampuan pemahaman konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas butir soal dalam tes kemampuan pemahaman konsep matematika memiliki daya sedang. Hanya butir soal nomor 3 yang memiliki daya beda kurang, sehingga 5 soal lainnya bisa digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika.

2. Hasil Analisis Data

a. Hasil Analisis Angket Gaya Belajar dan Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika

Pada penelitian ini, data kemampuan representasi matematika siswa diperoleh dari hasil nilai 5 soal dan 30 pertanyaan angket gaya belajar yang dibagikan kepada kelas VII-1 SMP Negeri 4 Pangaribuan T.A 2024/2025 yang berjumlah 26 siswa. Angket ini digunakan untuk mengelompokkan siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik.

Tabel 5 Ringkasan Gaya Belajar Kelas VII-1 SMP Negeri 4 Pangaribuan

Jenis Gaya Belajar	Jumlah Siswa
Visual	8
Auditorial	8
Kinestetik	10
Total	26

b. Korelasi Non-Parametrik Pada Gaya Belajar

korelasi non-parametrik digunakan untuk melihat hubungan antara gaya belajar dan indikator kemampuan pemahaman konsep. Setiap individu dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam memahami konsep dengan skala 1 hingga 4. Data yang diperoleh kemudian diurutkan dan dianalisis menggunakan korelasi non-parametrik spearman's Rank untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua variable tersebut. Data gaya belajar diperoleh dari skor angket gaya belajar siswa, dan proses pengumpulan data, data dikumpulkan dari sampel melalui tes. Peringkat (rangking) diperoleh dari setiap nilai diurutkan dari yang tinggi ke terendah, menghasilkan peringkat (rank) untuk setiap variable. Perhitungan selisih (di) dan kuadrat selisih (di^2) diperoleh dari selisih antara peringkat gaya belajar dan peringkat indikator kemampuan pemahaman konsep dihitung untuk setiap subjek dan kuadrat dari selisish tersebut digunakan dalam analisis statik, seperti menghitung koefisien korelasi spearman.

1. Gaya Belajar Visual dengan Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep

a. Menyatakan Ulang Konsep

No	Visual	Menyatakan Ulang Konsep	Rank Visual	Rank Menyatakan Ulang Konsep	di	di^2
1	29	20	5	6.5	-1.5	2.25
2	27	15	1.5	2.5	-1	1
3	28	15	3.5	2.5	1	1

4	27	15	1.5	2.5	-1	1
5	30	20	6	6.5	-0.5	0.25
6	28	20	3.5	66.5	-3	9
7	31	15	7.5	2.5	5	25
8	31	20	7.5	6.5	1	1
						40.5

$$r' = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{6(40.5)}{8(64 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{243}{504}$$

$$r' = 0.52$$

Menyatakan Ulang Konsep : Korelasi sebesar 0.52 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara gaya belajar visual dan kemampuan menyatakan ulang konsep.

b. Mengklasifikasi Objek Sesuai Sifatnya

No	Visual	Mengklasifikasi objek	Rank Visual	Rank mengklasifikasi objek	D_i	d_i^2
1	29	15	5	5	0	0
2	27	10	1.5	1.5	0	0
3	28	15	3.5	5	-1.5	2.25
4	27	10	1.5	1.5	0	0
5	30	20	6	8	-2	4
6	28	15	3.5	5	-1.5	2.25
7	31	15	7.5	5	2.5	6.25
8	31	15	7.5	5	2.5	6.25
						21

$$r' = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{6(21)}{8(64-1)}$$

$$r' = 1 - \frac{126}{504}$$

$$r' = 1 - 0.25$$

$$r' = 0.75$$

Mengklasifikasi Objek Sesuai dengan Sifatnya : Korelasi sebesar 0.75 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara gaya belajar Visual dan kemampuan mengklasifikasi objek sesuai sifatnya.

c. Mengaplikasikan Konsep

No	Visual	Mengklasifikasi objek	Rank Visual	Rank mengklasifikasi objek	di	di^2
1	29	15	5	2	3	9
2	27	20	1.5	6	-4.5	20.25
3	28	15	3.5	2	1.5	2.25
4	27	20	1.5	6	-4.5	20.25
5	30	20	6	6	0	0
6	28	15	3.5	2	1.5	2.25
7	31	20	7.5	6	1.5	2.25
8	31	20	7.5	6	1.5	2.25
						58.5

$$r' = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{6(58.5)}{8(64 - 1)}$$

$$r' = 0.31$$

Mengaplikasikan Konsep : Korelasi sebesar 0.31 menunjukkan hubungan positif yang cukup antara gaya belajar Visual dan kemampuan mengaplikasikan konsep.

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk

No	Visual	Mengklasifikasi objek	Rank Visual	Rank mengklasifikasi objek	d_i	d_i^2
1	29	20	5	5	0	0
2	27	20	1.5	5	-3.5	12.25
3	28	20	3.5	5	-1.5	2.25
4	27	20	1.5	5	-3.5	12.25
5	30	20	6	5	1	1
6	28	20	3.5	5	-1.5	2.25
7	31	20	7.5	5	2.5	6.25
8	31	15	7.5	1	6.5	42.25
						78.5

$$r' = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{6(78.5)}{8(64 - 1)}$$

$$r' = 0.07$$

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu : korelasi sebesar 0.07 menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara gaya belajar visual dan kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

2. Gaya Belajar Auditorial dengan Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep

a. Menyatakan Ulang Konsep.

No	Auditorial	Menyatakan Ulang Konsep	Rank Auditorial	Rank Menyatakan Ulang Konsep	d_i	d_i^2
1	25	10	1	2.5	-1.5	2.25
2	30	10	6.5	2.5	4	16
3	27	10	2	2.5	-0.5	0.25
4	30	15	6.5	5	1.5	2.25
5	28	10	3.5	2.5	1	1
6	31	20	8	7	1	1
7	29	20	5	7	-2	4
8	28	20	3.5	7	-3.5	12.25
						39

$$r' = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{6(39)}{8(64-1)}$$

$$r' = 0.54$$

Menyatakan Ulang Konsep: Korelasi sebesar 0.54 menunjukkan hubungan positif hubungan kuat antara gaya belajar auditorial dengan kemampuan menyatakan ulang konsep.

b. Mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya

No	Auditorial	Mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya	Rank Auditorial	Rank mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya	d_i	d_i^2
1	25	10	1	1.5	-0.5	0.25
2	30	10	6.5	1.5	5	25
3	27	15	2	5	-3	9
4	30	20	6.5	8	-1.5	2.25
5	28	15	3.5	5	-1.5	2.25
6	31	15	8	5	3	9
7	29	15	5	5	0	0
8	28	15	3.5	5	-1.5	2.25
						50

$$r' = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{6(50)}{8(64-1)}$$

$$r' = 0.41$$

Mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya: Korelasi sebesar 0.41 menunjukkan hubungan yang cukup antara gaya belajar auditorial dengan kemampuan mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya.

c. Mengaplikasi Konsep

No	Auditorial	Mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya	Rank Auditorial	Rank mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya	d_i	d_i^2
1	25	10	1	1.5	-0.5	0.25
2	30	10	6.5	4.5	2	25
3	27	15	2	7.5	-5.5	9
4	30	20	6.5	4.5	2	2.25
5	28	15	3.5	1.5	2	2.25
6	31	15	8	4.5	3.5	9
7	29	15	5	4.5	0.5	0
8	28	15	3.5	1.5	2	2.25
						50

$$r' = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{6(50)}{8(64-1)}$$

$$r' = 0.30$$

Mengaplikasikan Konsep: Korelasi sebesar 0.30 menunjukkan hubungan positif yang cukup antara gaya belajar auditorial dengan kemampuan mengaplikasikan konsep.

- d. Menyajikan Konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

No	Auditorial	Menyajikan Konsep dalam Berbagai bentuk	Rank Auditorial	Rank mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya	d_i	d_i^2
1	25	15	1	4.5	-3.5	12.25
2	30	20	6.5	7.5	-1	1
3	27	10	2	1.5	0.5	0.25
4	30	15	6.5	4.5	2	4
5	28	10	3.5	1.5	2	4
6	31	15	8	4.5	3.5	12.25
7	29	15	5	4.5	0.5	0.25
8	28	20	3.5	7.5	-4	16
					-3.5	50

$$r' = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{6(50)}{8(64-1)}$$

$$r' = 0.41$$

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu: Korelasi sebesar

0.41 menunjukkan hubungan positif yang cukup antara gaya belajar auditorial dengan kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

3. Gaya Belajar Kinestetik dengan Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep

a. Menyatakan Ulang Konsep

No	Kinestetik	Menyatakan Ulang Konsep	Rank Kinestetik	Rank Menyatakan Ulang Konsep	d_i	d_i^2
1	27	20	5.5	6.5	-1	1
2	28	20	7	6.5	0.5	0.25
3	26	20	3.5	6.5	-3	9
4	24	10	1	1.5	-0.5	0.25
5	29	10	8	1.5	6.5	42.25
6	27	20	5.5	6.5	-1	1
7	26	15	3.5	3.5	0	0
8	25	15	2	3.5	-1.5	2.25
9	28	20	7	6.5	0.5	0.25
10	26	15	3.5	3.5	0	0
						56.25

$$r' = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{6(56.25)}{8(64 - 1)}$$

$$r' = 0.66$$

Menyatakan Ulang Konsep: Korelasi sebesar 0.66 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara gaya belajar kinestetik antara kemampuan menyatakan ulang konsep.

b. Mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya

No	Kinestetik	Mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya	Rank Kinestetik	Rank Mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya	d_i	d_i^2
1	27	20	5.5	7	-1.5	2.25
2	28	15	7	4.5	2.5	6.25
3	26	20	3.5	7	-3.5	12.25
4	24	10	1	2	-1	1
5	29	20	8	7	1	1
6	27	15	5.5	4.5	1	1
7	26	10	3.5	2	1.5	2.25
8	25	10	2	2	0	0
9	28	20	7	7	0	0
10	26	15	3.5	4.5	-1	1
						27

Mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya

$$r' = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r' = 1 - \frac{6(27)}{8(64 - 1)}$$

$$r' = 0.83$$

Mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya: Korelasi sebesar 0.83 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara gaya belajar kinestetik dengan mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya.

c. Mengaplikasikan Konsep

No	Kinestetik	Mengaplikasikan Konsep	Rank Kinestetik	Rank Mengaplikasikan Konsep	<i>di</i>	<i>di</i> ²
1	27	20	5.5	7.5	-2	4
2	28	15	7	4.5	2.5	6.25
3	26	20	3.5	7.5	-4	16
4	24	10	1	1.5	-0.5	0.25
5	29	15	8	4.5	3.5	12.25
6	27	15	5.5	4.5	1	1
7	26	15	3.5	4.5	-1	1
8	25	10	2	1.5	0.5	0.25
9	28	20	7	7.5	-0.5	0.25
10	26	15	3.5	4.5	-1	1
						42.25

$$r' = 1 \frac{6(42.25)}{8(64 - 1)}$$

$$r' = 0.74$$

Mengaplikasikan Konsep: Korelasi sebesar 0.74 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara gaya belajar kinestetik dengan kemampuan mengaplikasikan konsep.

- d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

No	Kinestetik	Menyajikan konsep	Rank Kinestetik	Rank Menyajikan Konsep	d_i	d_i^2
1	27	20	5.5	6.5	-1	1
2	28	20	7	6.5	0.5	0.25
3	26	15	3.5	2.5	1	1
4	24	15	1	2.5	-1.5	2.25
5	29	15	8	2.5	5.5	30.25
6	27	20	5.5	6.5	-1	1
7	26	15	3.5	2.5	1	1
8	25	20	2	6.5	-4.5	20.25
9	28	15	7	2.5	4.5	20.25
10	26	15	3.5	2.5	1	1
						78.25

$$r' = 1 - \frac{6(78.25)}{8(64 - 1)}$$

$$r' = 0.53$$

Menyajikan Konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi: Korelasi sebesar 0.53

menunjukkan hubungan positif yang kuat antara gaya belajar kinestetik dengan kemampuan menyajikan konsep dalam bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

Tabel 5 Hasil Korelasi Gaya Belajar dan Kemampuan Pemahaman Konsep

GB/Indikator	Menyatakan Ulang Konsep	Mengklasifikasi Objek	Mengaplikasikan Konsep	Menyajikan Konsep
VISUAL	0.52	0.75	0.31	0.07
AUDITORIAL	0.54	0.41	0.30	0.41
KINESTETIK	0.66	0.83	0.74	0.53

Kesimpulan

1. **Visual** menunjukkan hubungan yang kuat di dua indikator pertama, namun memiliki hubungan yang cukup untuk indikator mengaplikasikan konsep, dan hubungan yang lemah di indikator menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu.
2. **Auditorial** menunjukkan hubungan yang kuat di indikator pertama dan hubungan yang cukup di 3 indikator terakhir.
3. **Kinestetik** menunjukkan hubungan yang kuat dan sangat kuat.

3. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Pangaribuan dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui hubungan kemampuan pemahaman konsep dengan gaya belajar siswa. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Pangaribuan sebanyak 2 kali pertemuan pada kelas VII-1 yang terdiri dari 26 siswa. Berdasarkan hasil korelasi antara gaya belajar dengan berbagai indikator pemahaman konsep matematika, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gaya belajar visual dengan indikator yang menyatakan ulang konsep memiliki korelasi yang kuat dengan nilai korelasi 0.52. Ini menunjukkan adanya hubungan positif kuat antara gaya belajar visual dan kemampuan siswa untuk menyatakan ulang konsep.
2. Gaya belajar visual dengan indikator kemampuan mengklasifikasikan objek memiliki korelasi yang kuat dengan nilai 0.75. Ini menunjukkan hubungan positif yang kuat antara gaya belajar visual dan kemampuan siswa mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya.
3. Gaya belajar visual dengan indikator kemampuan mengaplikasikan konsep memiliki nilai korelasi 0.31. Ini menunjukkan hubungan positif yang cukup antara gaya belajar visual dan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep.
4. Gaya belajar visual dengan indikator kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu memiliki nilai korelasi 0.07. Ini menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara gaya belajar visual dan kemampuan siswa menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu.
5. Gaya belajar auditorial dengan indikator kemampuan menyatakan ulang konsep memiliki nilai korelasi 0.54. Ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara gaya belajar auditorial dan kemampuan siswa menyatakan ulang konsep.
6. Gaya belajar auditorial dengan indikator kemampuan mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya memiliki nilai korelasi 0.41. Ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup antara

gaya belajar auditorial dengan kemampuan siswa mengklasifikasi objek sesuai dengan sifatnya.

7. Gaya belajar auditorial dengan indikator mengaplikasikan konsep memiliki nilai korelasi 0.30. Ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup antara gaya belajar auditorial dengan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep.
8. Gaya belajar auditorial dengan indikator kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi dengan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu memiliki nilai koorelasi 0.41. Ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup antara gaya belajar auditorial dengan kemampuan siswa menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu.
9. Gaya belajar kinestetik dengan indikator kemampuan menyatakan ulang konsep memiliki nilai korelasi 0.66. Ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara gaya belajar kinestetik dan kemampuan siswa menyatakan ulang konsep.
10. Gaya belajar kinestetik dengan indikator kemampuan mengklasifikasi objek sesuai sifatnya memiliki nilai korelasi 0.83. Ini menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara gaya belajar kinestetik dan kemampuan siswa mengklasifikasi objek sesuai sifatnya.
11. Gaya belajar kinestetik dengan indikator kemampuan mengaplikasikan konsep memiliki nilai korelasi 0.74. Ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara gaya belajar kinestetik dan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep.
12. Gaya belajar kinestetik dengan indikator kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu memiliki nilai korelasi sebesar 0.53. ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara gaya belajar kinestetik dengan indikator kemampuan menyajikan konsep ke dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Secara keseluruhan, korelasi antara gaya belajar siswa dan indikator kemampuan pemahaman konsep matematika tergolong kuat. Namun ada indikator yang menunjukkan hubungan yang cukup dan ada juga yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peran gaya belajar dalam kemampuan pemahaman konsep dan berdampak sangat besar dalam konteks penelitian ini.
13. Analisis butir soal tes kemampuan pemahaman konsep matematika dari hasil uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda, terlihat bahwa instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar berada dalam kategori baik dan layak untuk digunakan. Namun, terdapat beberapa butir soal yang menunjukkan daya beda yang kurang, yang mengindikasikan bahwa soal-soal tersebut kurang efektif dalam membedakan antara siswa dengan kemampuan yang berbeda. Sebagai contoh, Soal 3 memiliki daya beda yang kurang, sementara soal lainnya, seperti Soal 1, 2, 4, dan 5, 6 memiliki daya beda yang sedang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, maka kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Gaya belajar siswa visual, auditorial, kinestetik memiliki hubungan yang beragam terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika, khususnya pada materi bilangan bulat. Siswa dengan gaya belajar yang selaras dengan pendekatan pengajaran yang sesuai akan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang lebih baik.
2. Gaya belajar visual menunjukkan hubungan yang kuat pada kemampuan menyatakan ulang konsep, dan mengklasifikasi objek sesuai sifatnya, namun kurang efektif dalam hal mengaplikasikan konsep dan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu pada materi bilangan bulat.
3. Gaya belajar auditorial memiliki pemahaman yang baik dalam menyatakan ulang konsep yang mereka dengar, namun memerlukan dukungan tambahan untuk memperkuat

kemampuan mengklasifikasi objek sesuai sifatnya, mengaplikasikan konsep, dan menyajikan konsep dalam bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu pada materi bilangan bulat.

4. Gaya belajar kinestetik memiliki hubungan yang sangat positif terhadap kemampuan menyatakan ulang konsep, mengklasifikasi objek sesuai sifatnya, mengaplikasikan konsep, serta menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu pada materi bilangan bulat. Keterlibatan fisik atau pengalaman langsung sangat mendukung proses pembelajaran mereka.
5. Terdapat 8 siswa yang memiliki gaya belajar visual, 8 siswa yang memiliki gaya belajar auditorial dan 10 siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Secara keseluruhan maka gaya belajar kinestetik lebih banyak diminati dibandingkan gaya belajar lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D. N. (2018). Pengaruh Gaya belajar Peserta Didik TERHADAP pemahaman KONSEP Sistem Peredaran Darah Pada Manusia di Sekolah Menengah Atas negeri 11 Depok. *PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26858/pembelajar.v2i1.5010>
- Aini, P. N., Hariyani, S., & Suwanti, V. (2020). Analisis Pemahaman Konsep Matematika Ditinjau dari Gaya belajar siswa menurut teori Honey Mumfor. *JP2M (Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika)*, 6(2), 44.
- Apriandi, D., & Setyansah, R. K. (2017). Penerapan media Simulasi Matlab berbasis interactive conceptual Untuk Meningkatkan Pemahaman KONSEP MAHASISWA. *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 6(2), 189.
- Aydın, U. (2019). Grade level differences in the cognitive, behavioral, and physiological components of test anxiety. *International Journal of Educational Psychology*, 8(1), 27.
- Barlian, E. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & KUANTITATIF*.
- Boaler, J. (2022, January 31). *Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative mathematics, inspiring messages and innovative teaching, 2nd edition. Mindset Mathematics*. Jossey-Bass, An Imprint of Wiley.
- Boussaha, K., & Drissi, S. (2021). Collaborative tutoring system adaptive for tutor's learning styles based on Felder Silverman model. *Proceedings of the 13th International Conference on Computer Supported Education*.
- Buyung, B. (2021). Analisis profil Kemampuan Pemahaman konsep matematis Siswa Pada Materi Operasi Bilangan Bulat Kelas VII. *MES: Journal of Mathematics Education and Science*, 7(1), 29–34.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). *Research Methods in Education*. Connell, C.
- M. (2015). Introduction to quantitative methods. *Handbook of Methodological Approaches to Community-Based Research*, 121–132.
- Halizah, N., & Napfiah, S. (2024). Analisis Kemampuan Numerik Siswa Ditinjau Berdasarkan Gaya Kognitif. *Prismatika: Jurnal Pendidikan Dan Riset Matematika*, 6(2), 322–336.

- Irmawati I. (2023). *Analisis Pemahaman konsep Terhadap Penyelesaian Operasi Bilangan Bulat Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa SMP 9 Mappaksunggu Kabupaten Takalar*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ishtiaq, M. (2019). Book review Creswell, J. W. (2019). *research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40.
- Kepa, S. (n.d.). *Analisis Pemahaman Konsep Dan Kemampuan Pemecahan masalah perbandingan trigonometri ditinjau Dari Gaya Belajar siswa SMA negeri 1 banda neira*. PEDAMATH: Journal on Pedagogical Mathematics.
- Mawaddah, S., & Maryanti, R. (n.d.). *Kemampuan Pemahaman KONSEP Matematis Siswa SMP Dalam Pembelajaran menggunakan model penemuan terbimbing (Discovery Learning)*. EDU-MAT: Jurnal Pendidikan Matematika.
- Michelot, F. (2020). Sternberg, R. J. Et Halpern, D. F. (2020). *Critical Thinking in Psychology* (2e éd.). Cambridge : Cambridge University Press. *Formation et Profession*, 28(3), 130.
- Nasika, D. S., Handayanto, A., & Albab, I. U. (2022). Analisis Kemampuan Pemahaman KONSEP Matematis Dalam Memecahkan Masalah Matematika Pada Siswa kelas XI Ditinjau dari Gaya Belajar. *Imajiner: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 4(2), 156–164.
- Pallant, J. (2020). *SPSS Survival Manual*.
- Purbaningrum, K. A. (2017). Kemampuan Berpikir tingkat Tinggi Siswa SMP Dalam Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Gaya Belajar. *Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Matematika*, 10(2).
- Sri Rahayu. (2021). *Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis ditinjau Dari Gaya belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP N 1 rimba Melintang Pada Materi Relasi Dan FUNGSI*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository.
- Simms, V. (2016). Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching. *Research in Mathematics Education*, 18(3), 317–320
- Sri Rahayu. (2021). *Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis ditinjau Dari Gaya belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP N 1 rimba Melintang Pada Materi Relasi Dan FUNGSI*. Selamat Datang di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository. <https://repository.uin-suska.ac.id/49851/>
- Suherman, S., Damayanti, E., & Septuri, S. (2019). Pengetahuan Deklaratif Siswa Tunanetra Dalam Pembelajaran matematika. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 7(2), 173.
- Tabatabaei, E. (2018). Innovative, creative learning styles improvement strategies. *Global Journal of Foreign Language Teaching*, 8(3), 87–93. Van De Walle, elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally, Global Edition, 10/E. Van de Walle, Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally, Global Edition, 10/E. (n.d.). https://www.pearson.com/nl/en_NL/higher-education/subject-

- Yanala, N. C., Uno, H. B., & Kaluku, A. (2021). Analisis Pemahaman Konsep Matematika Pada Materi Operasi Bilangan Bulat di SMP negeri 4 gorontalo. *Jambura Journal of Mathematics Education*, 2(2), 50–58.
- Yuniarti, T., Supriyono, S., Nugraheni, P., & Wasiman, W. (2020). Analisis Pemahaman Konsep Bentuk Aljabar ditinjau Dari Gaya Belajar siswa. *Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika (JIPM)*, 2(2), 92–105.

